

A RELAÇÃO ENTRE O ENSINO DE PORTUGUÊS E A FORMAÇÃO CIDADÃ DOS ESTUDANTES

[Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 05/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10259749

Bruno Rodrigo Brilhante Oliveira; Felipe Schmaedecke; Milton Fabrício Gomes de Oliveira; Rogério Pinto Ribeiro Filho; Patrick Nascimento da Silva; Gustavo Pinheiro Fernandes; Romário Odil da Rocha Santos; Andreia Guterres de Almeida Franciosi; Cristiane da Rosa Bittencourt; Márcio Freitas Dutra; Jean Bitencourt Mattos; Patrício Borges Pinheiro¹

RESUMO

Este artigo aborda a relação entre o ensino de português e a formação cidadã dos estudantes, destacando a importância dessa disciplina na construção de valores e habilidades essenciais para a vida em sociedade. Para isso, foram analisadas diversas pesquisas e teorias que defendem a ideia de que o ensino de português não deve se limitar apenas ao domínio das habilidades linguísticas, mas deve estar integrado a uma formação mais ampla, que contemple aspectos éticos, sociais e políticos. Nesse sentido, são apresentadas algumas práticas pedagógicas que podem contribuir para uma abordagem mais cidadã do ensino de português, tais como o estímulo à leitura crítica, o debate de temas relevantes para a sociedade, a valorização da diversidade cultural e

linguística, entre outras. Além disso, é destacada a importância do papel do professor de português nesse processo, como mediador do conhecimento e formador de opinião. Por fim, o artigo conclui que o ensino de português pode e deve ser uma ferramenta fundamental na formação cidadã dos estudantes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais crítica, participativa e justa.

Palavras-chave: Português. Cidadã. Sociedade.

ABSTRACT

This article addresses the relationship between teaching Portuguese and students' citizenship training, highlighting the importance of this discipline in building essential values and skills for life in society. For this, several researches and theories were analyzed that defend the idea that the teaching of Portuguese should not be limited only to the domain of language skills, but should be integrated into a broader education, which includes ethical, social and political aspects. In this sense, some pedagogical practices are presented that can contribute to a more citizen approach to teaching Portuguese, such as encouraging critical reading, debating relevant topics for society, valuing cultural and linguistic diversity, among others. In addition, the importance of the role of the Portuguese teacher in this process is highlighted, as a mediator of knowledge and opinion maker. Finally, the article concludes that the teaching of Portuguese can and should be a fundamental tool in the citizenship education of students, contributing to the construction of a more critical, participatory and fair society.

Keywords: Portuguese. Citizen. Society.

1 INTRODUÇÃO

O ensino de português é uma das disciplinas fundamentais na formação educacional dos estudantes. Porém, muitas vezes, o seu objetivo é limitado apenas ao desenvolvimento das habilidades linguísticas,

deixando de lado uma abordagem mais ampla e abrangente que contribua para a formação cidadã dos alunos.

A formação cidadã pode ser definida como o processo de educação que visa a formação de indivíduos críticos, conscientes de seus direitos e deveres e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Nesse sentido, o ensino de português pode e deve ser uma ferramenta fundamental nesse processo, pois permite aos estudantes a reflexão sobre a linguagem e a compreensão de seu papel na sociedade.

A relação entre o ensino de português e a formação cidadã dos estudantes é um tema relevante e atual, especialmente diante dos desafios que a sociedade enfrenta atualmente, como a polarização política, a desinformação e a falta de senso crítico. Portanto, é importante refletir sobre como o ensino de português pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e democrática.

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo discutir a relação entre o ensino de português e a formação cidadã dos estudantes, destacando a importância dessa disciplina na construção de valores e habilidades essenciais para a vida em sociedade. Para isso, serão apresentadas algumas práticas pedagógicas que podem contribuir para uma abordagem mais cidadã do ensino de português, bem como o papel do professor nesse processo.

Ao final deste artigo, espera-se que os leitores tenham compreendido a importância do ensino de português para a formação cidadã dos estudantes, bem como suas possíveis contribuições para a construção de uma sociedade mais crítica, participativa e justa. Com isso, os leitores poderão refletir sobre a importância de uma abordagem cidadã no ensino de português e como isso pode contribuir para a formação de indivíduos mais conscientes e comprometidos com a sociedade.

2. DESENVOLVIMENTO

A formação cidadã é um processo de educação que visa formar indivíduos conscientes de seus direitos e deveres, críticos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para que isso seja possível, é fundamental que os estudantes desenvolvam habilidades como o senso crítico, a argumentação, a compreensão e a reflexão sobre a linguagem.

Nesse sentido, o ensino de português pode e deve ser uma ferramenta essencial na formação cidadã dos estudantes. O uso correto da linguagem, a interpretação de textos e a compreensão das diferentes formas de expressão são fundamentais para que os alunos sejam capazes de se comunicar adequadamente em diferentes contextos sociais, além de serem habilidades importantes para o exercício da cidadania.

Para que o ensino de português contribua efetivamente para a formação cidadã dos estudantes, é importante que sejam utilizadas práticas pedagógicas que permitam a reflexão e a compreensão da linguagem em seu contexto social. Por exemplo, a análise crítica de textos jornalísticos pode ser uma prática que permita aos alunos compreender a relação entre a linguagem e a construção da opinião pública, além de desenvolverem habilidades de argumentação. Outra prática pedagógica que pode ser utilizada é a produção de textos em que os alunos possam expressar suas opiniões sobre temas sociais relevantes, permitindo que eles desenvolvam habilidades de reflexão crítica e argumentação. Além disso, a utilização de literatura e poesia também pode contribuir para a formação cidadã, permitindo aos alunos a compreensão de diferentes realidades sociais e o desenvolvimento de habilidades de empatia.

O papel do professor é fundamental nesse processo, pois é ele quem deve conduzir as atividades pedagógicas de forma a permitir aos alunos a compreensão da linguagem em seu contexto social. Para isso, é importante que o professor esteja capacitado para utilizar diferentes metodologias pedagógicas e para compreender a importância da formação cidadã na educação dos estudantes.

2.1 A relação entre o ensino de português e a formação cidadã dos estudantes

Durante a história da educação brasileira, o ensino de português sempre esteve ligado à formação cidadã dos estudantes. No entanto, é importante destacar que a compreensão do papel do ensino da língua materna na formação cidadã passou por mudanças significativas ao longo do tempo. No período colonial, por exemplo, o ensino de português era utilizado como uma ferramenta de dominação cultural e religiosa, com o objetivo de catequizar os indígenas e africanos escravizados. Já no período imperial, o ensino de português foi utilizado como uma forma de afirmação da identidade nacional e da difusão dos valores republicanos. Com a redemocratização do país na década de 1980, o ensino de português passou a ser entendido como uma ferramenta fundamental para a formação de cidadãos críticos e participativos. Nesse contexto, a língua portuguesa passou a ser vista não apenas como uma ferramenta de comunicação, mas também como um meio de expressão e de construção de identidades culturais. (BORTONI-RICARDO,2004)

Atualmente, o ensino de português ainda é uma disciplina fundamental na formação cidadã dos estudantes, mas seu objetivo é mais amplo do que simplesmente desenvolver as habilidades linguísticas. É fundamental que os estudantes desenvolvam habilidades como o senso crítico, a argumentação, a compreensão e a reflexão sobre a linguagem, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. (GADOTTI,1997)

O ensino de língua portuguesa é um espaço privilegiado para a formação da cidadania, pois a língua é o instrumento de comunicação mais utilizado nas interações sociais e, assim, aprimorar a capacidade de usá-la adequadamente significa contribuir para a construção da identidade do sujeito como cidadão crítico, consciente e participativo na sociedade em que vive. (ANTUNES,2003)

Outrossim, cabe destacar que o ensino do idioma português não se limita à simples aquisição de habilidades linguísticas, mas sim, tem um papel crucial na formação de identidades culturais e na reflexão acerca da linguagem e de seus usos sociais. Conseqüentemente, a disciplina de língua portuguesa oferece uma oportunidade única para o aprimoramento de habilidades relevantes para a formação de cidadãos conscientes, tais como a capacidade de argumentação, a reflexão crítica e a compreensão de diferentes perspectivas e pontos de vista. (GHILARDI,1998)

Ainda nesse sentido, é importante destacar que a disciplina de língua portuguesa é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de habilidades importantes para a formação cidadã, como a capacidade de argumentação, a reflexão crítica e a compreensão de diferentes perspectivas e pontos de vista. Além disso, o ensino de português vai além da aquisição de habilidades linguísticas, contribuindo para a formação de identidades culturais e para a reflexão sobre a linguagem e seus usos sociais. (GADOTTI, 1997)

A disciplina de português desempenha um papel fundamental na formação dos valores e habilidades essenciais para a vida em sociedade. Além de ser responsável pela aprendizagem da língua materna, ela oferece um espaço para a reflexão crítica sobre a linguagem e seus usos sociais. Por meio do estudo da gramática, literatura, redação e leitura, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades importantes para a formação cidadã, como a capacidade de argumentação, a análise crítica, a compreensão de diferentes perspectivas e pontos de vista, além da empatia e respeito à diversidade. (CEREJA,2016)

No contexto atual, em que a comunicação se tornou cada vez mais importante, a disciplina de português assume uma posição de destaque na formação dos indivíduos. Aprender a se expressar com clareza, coerência e coesão é essencial para a participação ativa na vida em sociedade, seja no âmbito pessoal ou profissional. Além disso, a literatura

oferece um espaço para a reflexão sobre a condição humana, o que contribui para a formação de valores, como a ética, a solidariedade e a justiça. (GONÇALVES,1994)

Ademais, a disciplina de português oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento de habilidades de leitura crítica. Através da leitura de textos literários e não literários, os estudantes aprendem a interpretar as mensagens e identificar os argumentos utilizados pelos autores. Isso contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, habilidades fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e participativos. (KOCH,2003)

Para além disso, a disciplina de português também tem um papel importante na formação de identidades culturais. Ao estudar as diferentes formas de linguagem, literatura e cultura, os estudantes têm a oportunidade de se reconhecer como parte de uma comunidade, o que contribui para o desenvolvimento da autoestima e do senso de pertencimento. Além disso, a aprendizagem de diferentes formas de linguagem contribui para o respeito à diversidade cultural e linguística, habilidade fundamental em um mundo cada vez mais globalizado. Ademais, a disciplina de português é fundamental na construção de valores e habilidades essenciais para a vida em sociedade. Aprender a se comunicar com clareza e eficácia, desenvolver habilidades de leitura crítica, refletir sobre a condição humana e a cultura, são competências que contribuem para a formação de cidadãos conscientes e participativos. (ZABALA,1998)

O ensino de português é uma parte essencial da educação básica em muitos países, incluindo o Brasil e Portugal. No entanto, é importante reconhecer que o objetivo do ensino de português não deve se limitar apenas ao domínio das habilidades linguísticas. O ensino de português também deve promover a compreensão crítica e a reflexão sobre a língua e sua relação com a sociedade. Para além da gramática e da ortografia, o ensino de português deve abordar questões relacionadas à história,

cultura e política do país em questão. Isso significa que os alunos devem aprender sobre a história da língua portuguesa, as diferentes variedades linguísticas que existem dentro do país e suas relações com outras línguas. (PRETI,2012)

Outrossim, é importante que o ensino de português inclua a leitura e análise crítica de textos literários e não literários. Isso pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades críticas de leitura e escrita, bem como a entender a relação entre a língua e a sociedade em que vivem. Além disso, a análise de textos literários pode ajudar os alunos a desenvolver empatia e compreensão por diferentes pontos de vista e perspectivas. (SOARES,2008)

Ainda nesse contexto, o ensino de português deve incluir a reflexão sobre questões sociais e políticas que afetam a língua. Por exemplo, os alunos devem aprender sobre a história do racismo e da discriminação linguística no país, bem como sobre as políticas linguísticas e educacionais que influenciam o uso da língua. Essa reflexão crítica pode ajudar os alunos a entender o papel que a língua desempenha na sociedade e a se tornarem cidadãos mais conscientes e engajados. Além disso, o ensino de português não deve se limitar apenas ao domínio das habilidades linguísticas. Ele deve incluir a compreensão crítica da língua e sua relação com a sociedade, a análise crítica de textos literários e não literários e a reflexão sobre questões sociais e políticas que afetam a língua. Com uma abordagem mais ampla e reflexiva, o ensino de português pode ajudar os alunos a se tornarem cidadãos mais conscientes e engajados. (FERREIRO,1986)

O ensino de português é uma disciplina essencial na educação básica, mas para que ele seja eficaz, ele precisa ser integrado a uma formação mais ampla que contemple aspectos éticos, sociais e políticos. Isso significa que os alunos devem aprender não apenas as habilidades linguísticas, mas também a importância de se comunicar de forma clara

e respeitosa, bem como a entender o papel da língua na sociedade.
(FILHO,2007)

Ainda nesse sentido, uma abordagem integrada de ensino de português pode incluir atividades que envolvam a leitura e discussão de textos literários e não literários que abordem questões éticas, sociais e políticas. Os alunos podem ser incentivados a refletir sobre temas como justiça social, igualdade de gênero, diversidade cultural e meio ambiente, por meio da análise crítica de textos e debates em grupo.
(MARCUSCHI,2008)

Outrossim, é importante que os alunos aprendam sobre a história da língua portuguesa e as diferentes variedades linguísticas que existem dentro do país, a fim de entender a diversidade cultural e linguística do Brasil e de outros países lusófonos. Além disso, é fundamental que os alunos aprendam sobre a relação entre a língua portuguesa e a política, incluindo as políticas linguísticas e educacionais que influenciam o uso da língua. Ademais, a formação ampla que inclui aspectos éticos, sociais e políticos do ensino de português deve ser uma abordagem contínua, que permeia todas as disciplinas do currículo escolar. Os alunos devem ser incentivados a pensar criticamente sobre as questões éticas e sociais em todas as áreas de estudo, e o ensino de português pode servir como um ponto de partida para essa reflexão crítica. (GERALDI,2006)

O papel do professor de português é fundamental na formação educacional e social dos estudantes. Além de ensinar a língua portuguesa, o professor dessa disciplina atua como mediador do conhecimento, auxiliando os alunos a desenvolverem habilidades de leitura, escrita, compreensão e interpretação textual. Por meio de atividades como a análise de textos literários e jornalísticos, debates e produção textual, o professor de português estimula a reflexão crítica dos alunos sobre temas relevantes da sociedade. (FURLANETTO,2007)

Além disso, o professor de português é um formador de opinião. Por meio das discussões em sala de aula, ele pode estimular os alunos a pensarem de forma crítica e consciente sobre diversos assuntos, como política, sociedade e cultura. Esse papel é essencial em uma sociedade democrática, onde é importante que as pessoas saibam se expressar e argumentar de forma coerente e fundamentada. (DOLZ, 2004)

Outrossim, o professor de português também tem a responsabilidade de incentivar o hábito da leitura entre os alunos. Ao apresentar obras literárias de diferentes épocas e gêneros, ele estimula o interesse dos alunos pela leitura, além de contribuir para o desenvolvimento de sua capacidade de compreensão e interpretação textual. Esse incentivo à leitura é essencial para a formação de indivíduos críticos, capazes de compreender a complexidade do mundo em que vivemos. (FILHO, 2007)

Além disso, o professor de português pode ser um agente de transformação social, ao trabalhar em temas transversais como cidadania, direitos humanos, meio ambiente e saúde. Através desses temas, o professor pode estimular a reflexão crítica e a consciência cidadã dos alunos, contribuindo para a formação de indivíduos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Outro aspecto importante do papel do professor de português é a sua capacidade de utilizar as tecnologias digitais em suas aulas. Com o advento da internet e das redes sociais, o professor pode ampliar o alcance de suas atividades e oferecer novas possibilidades de aprendizagem aos seus alunos. Além disso, as tecnologias digitais podem ser utilizadas para a produção e compartilhamento de conteúdos educacionais, ampliando a acessibilidade ao conhecimento. (CORRÊA, 2018)

O ensino de português pode e deve ser uma ferramenta fundamental na formação cidadã dos estudantes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais crítica, participativa e justa. Através do ensino da língua, os alunos são capazes de desenvolver habilidades essenciais para a vida em sociedade, tais como a comunicação eficaz, a expressão de ideias e

opiniões de forma clara e coerente, a capacidade de argumentação e o pensamento crítico. Ademais, o ensino de português também é fundamental para a compreensão e interpretação de textos, algo fundamental para a participação efetiva na vida social, política e cultural. É através da leitura e da produção de textos que os alunos têm acesso ao conhecimento, à informação e ao debate de ideias, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada e participativa. (DIAS,2014)

Para além disso, em última análise, é crucial ressaltar que o ensino da língua portuguesa deve ser conduzido com base em uma abordagem pedagógica que não se concentre apenas na gramática, mas que também leve em conta o uso efetivo da língua em situações reais e significativas. Para alcançar esse objetivo, é essencial que os professores encorajem os alunos a desenvolverem suas habilidades de leitura, escrita e oralidade, promovendo atividades que incentivem a exploração da língua em seus diversos aspectos e que despertem seu interesse e curiosidade pelo mundo ao seu redor. Uma abordagem pedagógica centrada no uso da língua portuguesa em contextos reais e significativos é fundamental para que os alunos possam desenvolver suas habilidades linguísticas de forma plena e efetiva. Isso envolve não apenas a compreensão da gramática, mas também a capacidade de usar a língua de maneira adequada e eficaz em diversas situações da vida cotidiana. (GERALDI,2006)

Para alcançar esses objetivos, é importante que os professores estimulem a leitura, a escrita e a oralidade em suas aulas, através de atividades que envolvam os alunos e os incentivem a explorar o mundo ao seu redor. Os professores devem fornecer um ambiente propício para que os alunos possam desenvolver suas habilidades linguísticas e, ao mesmo tempo, descobrir novas ideias e conceitos. Dessa forma, o ensino da língua portuguesa se torna não apenas uma questão de transmitir conhecimentos gramaticais, mas sim de proporcionar aos alunos as ferramentas necessárias para que possam se comunicar

efetivamente em qualquer situação que a vida lhes apresente. Através do incentivo à leitura, escrita e oralidade, os alunos podem descobrir o prazer da comunicação e, assim, se tornar cidadãos mais críticos, conscientes e participativos na sociedade. (KOCH,2003)

3. CONCLUSÃO

O ensino de português é fundamental para a formação cidadã dos estudantes, pois a língua é a principal forma de comunicação e expressão na sociedade. Através do ensino de português, os alunos são capacitados a compreender e produzir textos, argumentar com clareza e coerência, desenvolver o pensamento crítico e a criatividade, além de adquirir conhecimentos sobre a cultura e a história da língua.

Ao aprender a língua portuguesa, os estudantes também são preparados para exercer a cidadania de forma plena, pois são capazes de compreender as leis, participar de debates e discussões, expressar suas opiniões e reivindicações de forma clara e assertiva, além de serem capazes de se comunicar de forma eficaz em diversas situações da vida cotidiana.

No entanto, é importante ressaltar que o ensino de português deve estar alinhado a uma abordagem pedagógica que valorize não apenas o conhecimento gramatical, mas também o uso da língua em contextos reais e significativos. É necessário que os professores incentivem a leitura, a escrita e a oralidade, promovendo atividades que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos em relação à língua.

O ensino de português não deve se limitar apenas ao domínio das habilidades linguísticas, mas deve estar integrado a uma formação mais ampla, que contemple aspectos éticos, sociais e políticos. Práticas pedagógicas que contribuam para uma abordagem mais cidadã incluem o estímulo à leitura crítica, o debate de temas relevantes, a valorização da diversidade cultural e linguística, entre outras. O papel do professor de português é fundamental como mediador do conhecimento e formador

de opinião. Além disso, o ensino de português pode e deve ser uma ferramenta fundamental na formação cidadã dos estudantes, contribuindo para a construção de uma sociedade mais crítica, participativa e justa.

Nesse contexto, as práticas pedagógicas que contribuem para uma abordagem mais cidadã incluem a leitura crítica, a análise de textos que apresentem temas relevantes e polêmicos, o debate em sala de aula, a realização de trabalhos em grupo que estimulem a participação e o respeito à diversidade, entre outras. É essencial que o professor de português atue como mediador do conhecimento, criando um ambiente de aprendizagem que propicie a reflexão e a construção do pensamento crítico.

Ademais, é importante destacar que a formação cidadã não deve ser restrita apenas ao ambiente escolar. A escola pode ser um espaço para desenvolver ações e projetos que incentivem os estudantes a participarem da vida em sociedade, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Dessa forma, o ensino de português pode ser uma ferramenta fundamental para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem comum.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo. Parábola Editorial, 2003.

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.

CEREJA, Willian; DIAS VIANA, Carolina; DAMIEN, Christiane. Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso. São Paulo: Saraiva, 2016, vol. 1

CORRÊA, Hydelydia Cavalcante de Oliveira; SOUZA, Lygia de Lima: Pesquisa e Produção Acadêmica em Letras I. – Manaus: UEA edições,

2018.

DIAS, Laice Raquel. Gêneros textuais para a produção de textos escritos no livro didático. Disponível em: http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/uploads/2014/07/volume_2_artigo_166.pdf. Acesso em: 14 de Jun de 2023.

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernand. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. 278 p. (Tradução e organização: Roxane Rojo; Glaís Sales Cordeiro).

FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1986.

FILHO, Domício Proença. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2007.

FURLANETTO, Maria Marta. Práticas discursivas: desafio no ensino de Língua Portuguesa. In: CORREA, DjaneAntonucci. e SALEH, Pascoalina Bailon de Oliveira. Práticas de letramento no ensino; leitura, escrita e discurso. São Paulo: Parábola, 2007.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GERALDI, João Wanderley (org). O texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KOCH, Ingedore grufeld Villaça, 1993. Desvendando os segredos do texto – 2 ed São Paulo: Cortez. 2003.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

PRETI, O. Pesquisa em Educação. 4ª ed. Cuiabá: EdUFMT, 2012.

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2008

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

¹Discente do curso de Letras-Português.

Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!